

Gouvernance et exploitation des terres agricoles à Béni Mellal : Enjeux, Défis et Perspectives

Governance and agricultural land use in Beni Mellal : Issues, Challenges and Perspectives.

Auteur 1 : MANSOUR Adil,

Auteur 2 : EL AISSAOUI Hassan

MANSOUR Adil, (Doctorant au Laboratoire Sciences Économiques et Politiques Publiques)
Université Ibn Tofail / Faculté d'Économie et de Gestion Kénitra

EL AISSAOUI Hassan, (Professeur de l'Enseignement Supérieur, Laboratoire Sciences Économiques et Politiques Publiques)
Université Ibn Tofail / Faculté d'Économie et de Gestion Kénitra

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : MANSOUR. A & EL AISSAOUI .H (2025). « Gouvernance et exploitation des terres agricoles à Béni Mellal : Enjeux, Défis et Perspectives », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 29 » pp: 0406 – 0415.

DOI : 10.5281/zenodo.15263775
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

L'agriculture constitue un pilier essentiel de l'économie dans la région de Béni Mellal, au Maroc, une zone riche en ressources naturelles mais confrontée à des défis liés à la gouvernance et à l'exploitation durable des terres agricoles. Cet article explore la gestion des terres agricoles dans cette région, en mettant en lumière les mécanismes de gouvernance, les pratiques agricoles, les défis environnementaux et les dynamiques socio-économiques qui influencent l'exploitation des terres. En outre, des perspectives pour une gestion durable et équitable des terres agricoles sont proposées, en prenant en compte les enjeux climatiques, la pression démographique et les politiques publiques.

La gouvernance et l'exploitation des terres agricoles sont des enjeux complexes qui nécessitent une approche intégrée, prenant en compte les dimensions sociales, économiques et environnementales. Toutefois, une gouvernance foncière efficace et inclusive, combinée à des pratiques agricoles durables, pourrait transformer la région en un modèle de gestion raisonnée des ressources agricoles.

Mots clés : Exploitation des terres agricoles, Agriculture durable, Gestion de l'eau, Changement climatique, Irrigation, Développement rural.

Abstract :

Agriculture constitutes a fundamental component of the economic field in the Beni Mellal region in Morocco, characterized by its abundant natural resources, but confronted to a significant challenges related to governance and the sustainable use of agricultural land. This research investigates the management of agricultural land in this region, analyzing the governance structures, agricultural practices, environmental challenges, and socio-economic dynamics that influence land use. Furthermore, it proposes strategies for the sustainable and equitable management of agricultural land, while considering factors such as climatic change, demographic pressures, and public policy programs.

The governance and use of agricultural land represents real challenge that necessitate a holistic approach, integrating social, economic, and environmental considerations. Nevertheless, the establishment of effective and inclusive land governance, in conjunction with sustainable agricultural practices, has the potential to transform this region into a rational agricultural resource management model.

Keywords: Agricultural land use, Sustainable agriculture, Water management, Climate change, Irrigation, Rural development.

Introduction

Béni Mellal, en tant que région agricole stratégique du Maroc, se situe entre l'Atlas et les plaines fertiles de Tadla. C'est une région qui bénéficie d'un climat semi-aride, avec des périodes de sécheresse fréquentes et des pluies irrégulières. Cela rend la gestion des terres agricoles particulièrement complexe. L'agriculture y occupe une place primordiale non seulement dans l'économie locale, mais également dans la sécurité alimentaire du pays. Cependant, des tensions liées à la gouvernance des terres et à l'exploitation non durable des ressources naturelles menacent la pérennité du secteur agricole. Le terme « gouvernance » dans ce contexte englobe les mécanismes de gestion foncière, les politiques publiques, ainsi que la régulation des acteurs impliqués dans la production agricole. Ces facteurs sont essentiels pour comprendre les défis de l'exploitation des terres et les potentiels de développement agricole durable.

Beni Mellal, située dans le Centre du Maroc, est une région agricole clé, dominée par des cultures de céréales, d'agrumes et de cultures maraîchères. Cependant, cette région est confrontée à des défis complexes en matière de gouvernance des terres agricoles. Les questions de l'accès à la terre, des droits fonciers, de l'efficacité des politiques agricoles et de la gestion durable des ressources naturelles sont au cœur des préoccupations des autorités locales, des agriculteurs et des autres parties prenantes.

Une gouvernance inefficace peut entraîner une exploitation excessive des terres, avec des conséquences graves pour la durabilité des écosystèmes et la sécurité alimentaire de la région. Pour mettre en lumière les mécanismes de gouvernance, les pratiques agricoles, les défis environnementaux et les dynamiques socio-économiques qui influencent l'exploitation de la terre, on a opté pour une approche méthodologique qualitative descriptive, visant à dresser un état des lieux des enjeux, défis **et des perspectives** à travers une revue des aspects liés à la gouvernance, à l'exploitation agricole et au contexte régional de Beni Mellal. L'objectif est de fournir une compréhension globale de la problématique et de suggérer des pistes pour une gestion plus durable.

1. Contexte socio-économique et environnemental de Beni Mellal

La région de Beni Mellal est caractérisée par un climat semi-aride, avec des précipitations irrégulières, ce qui rend l'agriculture particulièrement vulnérable aux variations climatiques. Les terres agricoles de la région sont cultivées principalement par des exploitations familiales, mais on observe aussi une certaine présence de grandes exploitations agricoles et de projets de développement agricole à grande échelle.

Le développement agricole dans la région repose en grande partie sur l'irrigation, avec des infrastructures telles que les barrages et les canaux qui alimentent les cultures. Cependant, la gestion de l'eau reste un défi majeur, notamment en raison des tensions croissantes liées à la distribution de l'eau entre les différentes communautés et secteurs agricoles.

1.1 Contexte géographique et climatique :

La région de Beni Mellal bénéficie d'un sol riche et de grandes superficies de terres cultivables. Toutefois, son climat semi-aride présente de nombreuses contraintes pour l'agriculture, notamment l'irrégularité des pluies et la fréquence des sécheresses. Environ 60 % des terres agricoles sont irriguées, principalement par les barrages et les canaux d'irrigation, mais cette dépendance à l'irrigation accentue les tensions liées à la gestion de l'eau.

1.2 Agriculture dominante :

Les cultures les plus courantes dans cette région sont les céréales (blé, orge), les agrumes (oranges, citrons), les olives, et les cultures maraîchères. Cependant, les petites exploitations agricoles prédominent dans la région. Environ 80 % des exploitations agricoles à Beni Mellal sont de petite taille, souvent gérées par des familles, ce qui limite l'usage des technologies modernes et les rend vulnérables aux fluctuations du marché et aux crises climatiques.

1.3 Problématique de l'eau :

La gestion de l'eau est un enjeu majeur pour l'agriculture de Beni Mellal. Le système d'irrigation est crucial pour la productivité agricole, mais la ressource en eau est de plus en plus limitée. L'irrigation intensive, associée à la diminution des nappes phréatiques, pose de graves problèmes pour la durabilité des exploitations agricoles. La question du partage équitable de l'eau entre les agriculteurs, les besoins industriels et les zones urbaines est un sujet sensible.

2. La gouvernance des terres agricoles à Beni Mellal

La gouvernance des terres agricoles à Beni Mellal est marquée par une combinaison de mécanismes traditionnels et modernes de gestion foncière. Les terres agricoles sont souvent détenues sous forme de terres collectives (souks ou terres de communauté) ou de propriétés

privées. Les relations foncières sont influencées par des héritages culturels et sociaux qui régissent l'accès et l'utilisation des terres.

Cependant, ces mécanismes de gestion foncière sont parfois sources de conflits, en raison de la forte pression démographique, des pratiques de mise en valeur irrationnelle des terres et de l'absence de mécanismes clairs pour la résolution des conflits fonciers. De plus, les politiques publiques de redistribution des terres, tout comme les réformes foncières, n'ont pas toujours permis une gestion harmonieuse et équitable des terres agricoles.

2.1 Cadre juridique et institutionnel :

La gestion des terres agricoles au Maroc, y compris à Beni Mellal, repose sur un ensemble de lois et de réglementations. En particulier, la Loi 39-08 sur la gestion des terres agricoles et la politique de réforme foncière ont pour objectif d'améliorer la gestion foncière, de sécuriser les droits fonciers des agriculteurs et de favoriser l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs. Cependant, malgré ces réformes, des lacunes persistent, notamment dans la mise en œuvre des droits fonciers et la résolution des conflits.

2.2 Mécanismes traditionnels vers modernité :

À Beni Mellal, les terres agricoles sont souvent gérées selon des pratiques foncières traditionnelles. Les terres collectives, gérées par des communautés locales, coexistent avec les terres privées et les exploitations commerciales. Cependant, ces mécanismes sont parfois inefficaces dans le cadre de la modernisation du secteur agricole. La distribution des terres et les droits d'usage restent flous dans de nombreuses zones, ce qui engendre des conflits entre les différents utilisateurs de la terre, surtout avec la pression croissante exercée par la population sur les ressources disponibles.

2.3 Conflits fonciers :

Les conflits fonciers à Beni Mellal sont fréquents. Ils sont souvent liés à l'absence de titres fonciers clairs, à la privatisation des terres collectives, à la spéculation foncière et aux processus de répartition inéquitables des terres. Ce phénomène a des impacts sur la productivité et la durabilité des exploitations agricoles, car il engendre des divisions sociales et affaiblit la coopération nécessaire pour une gestion collective et durable des ressources.

3. Les défis environnementaux et sociaux de l'exploitation des terres agricoles :

L'exploitation des terres agricoles à Beni Mellal fait face à plusieurs défis environnementaux. Parmi les principaux, on note la dégradation des sols, la surexploitation des nappes phréatiques, l'érosion des sols et la réduction de la biodiversité. Ces phénomènes sont exacerbés par des

pratiques agricoles intensives, l'utilisation excessive d'engrais et de pesticides, ainsi que par le changement climatique.

Par ailleurs, les disparités socio-économiques entre les différents acteurs du secteur agricole (petits producteurs, grandes exploitations, etc.) compliquent davantage la situation. Les petits agriculteurs font face à un accès limité aux ressources, aux crédits et aux technologies agricoles modernes. Ce manque d'infrastructure et de soutien est souvent associé à une faible productivité et à une dépendance croissante vis-à-vis de l'agriculture de subsistance.

3.1 Dégradation des sols :

La dégradation des sols à Beni Mellal est un problème central pour l'agriculture. L'érosion des sols, en grande partie due à l'agriculture intensive et à l'utilisation excessive d'engrais et de produits chimiques, est un facteur de perte de fertilité. Ces pratiques non durables, combinées aux effets du changement climatique (sécheresses plus fréquentes), réduisent considérablement la capacité des terres à supporter les cultures.

3.2 Surexploitation des ressources en eau :

La surexploitation des nappes phréatiques pour l'irrigation agricole constitue une menace sérieuse. Les systèmes d'irrigation modernes, bien que nécessaires pour maintenir les rendements agricoles, aggravent l'épuisement des ressources en eau. Le manque de mécanismes de gestion intégrée de l'eau exacerbe cette situation, et la concurrence pour l'eau entre les agriculteurs, les villes et les autres secteurs économiques augmente.

3.3 Impact social et inégalités :

Les inégalités dans l'accès à la terre et aux ressources agricoles sont un autre défi majeur. Les petits exploitants agricoles, notamment les femmes et les jeunes, ont souvent un accès limité à la terre et aux financements nécessaires pour moderniser leurs exploitations. Les grandes exploitations, en revanche, bénéficient de meilleures infrastructures, d'un meilleur accès au crédit et d'une production à grande échelle.

4. Vers une gestion durable des terres agricoles

Afin de garantir une gestion durable des terres agricoles à Beni Mellal, plusieurs pistes peuvent être explorées. Premièrement, il est nécessaire de renforcer la gouvernance foncière en créant des mécanismes clairs et transparents pour l'attribution et la gestion des terres. La mise en place d'une politique foncière plus inclusive, prenant en compte les besoins des petits agriculteurs et les spécificités locales, pourrait permettre de résoudre certaines inégalités d'accès à la terre.

Deuxièmement, la promotion de pratiques agricoles durables, telles que l'agriculture de conservation, l'agroforesterie et la gestion intégrée de l'eau, pourrait aider à atténuer les impacts environnementaux négatifs et à renforcer la résilience des exploitations face au changement climatique. Les projets d'irrigation devraient être mieux gérés et diversifiés pour éviter la surexploitation des ressources en eau.

Enfin, un soutien accru aux petits agriculteurs, notamment en matière de financement, de formation et d'accès à de nouvelles technologies agricoles, est crucial pour améliorer la productivité tout en garantissant une exploitation respectueuse de l'environnement.

4.1 Réformes foncières et gouvernance inclusive :

Il est crucial d'adopter une gestion foncière inclusive qui prenne en compte les besoins des petits agriculteurs tout en garantissant la stabilité foncière. Une politique foncière transparente et une décentralisation des décisions permettent de résoudre les conflits fonciers et d'améliorer la gestion des terres collectives.

4.2 Pratiques agricoles durables :

Pour répondre aux défis environnementaux, l'adoption de pratiques agricoles durables devient indispensable. L'agriculture de conservation (qui inclut la réduction du labour, le maintien de la couverture végétale et la rotation des cultures) pourrait améliorer la santé des sols. L'agroforesterie, qui combine la culture de plantes agricoles et d'arbres, pourrait aussi contribuer à la restauration des sols et à la diversification des revenus.

4.3 Innovation technologique et financement :

L'introduction de technologies agricoles innovantes, telles que l'agriculture de précision, peut améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources (eau, engrais) tout en réduisant les impacts environnementaux. Parallèlement, il est essentiel de faciliter l'accès au financement pour les petits agriculteurs, en particulier en offrant des prêts à faible taux d'intérêt et des subventions pour des projets agricoles durables.

4.4 Gestion intégrée de l'eau :

Une approche intégrée de la gestion de l'eau qui combine les besoins agricoles, urbains et industriels doit être mise en place. Des techniques telles que l'irrigation au goutte-à-goutte et la collecte des eaux pluviales pourraient aider à mieux gérer la ressource en eau tout en préservant les nappes phréatiques.

5. Conclusion

La gouvernance et l'exploitation des terres agricoles à Beni Mellal sont des enjeux complexes qui nécessitent une approche intégrée, prenant en compte les dimensions sociales, économiques et environnementales.

Une gestion durable des terres agricoles, associée à une gouvernance transparente et inclusive, représente la clé pour répondre aux défis actuels et futurs auxquels fait face la région.

Les défis auxquels fait face Beni Mellal en matière de gouvernance des terres agricoles sont multiples et complexes, mais pas insurmontables.

Une gouvernance foncière efficace et inclusive, associée à des pratiques agricoles durables, pourrait transformer la région en un modèle de gestion raisonnée des ressources agricoles.

Des réformes institutionnelles, une gestion intégrée des ressources naturelles et un soutien accru aux petits agriculteurs sont les clés pour garantir un avenir prospère et durable à l'agriculture de Beni Mellal.

Des efforts concertés des autorités locales, des agriculteurs, des chercheurs et des ONG sont nécessaires pour assurer la pérennité de l'agriculture dans la région et garantir la sécurité alimentaire à long terme.

Bibliographie :

Articles :

- ED-DAHMOUNY Hicham, EDDELANI Oumhani, EL-BROUMI Soufiane, « Gestion des ressources en eau au Maroc : d'une simple lutte contre la dégradation à l'étude faisabilité des Paiements pour les Services Environnementaux (PSE) », Revue Internationale des Sciences de Gestion, Numéro 5 : Octobre 2019.
- Ismail AZAGUAGH et Moha EL-AYACHI, « Management du Foncier agricole au Maroc 'Anti-commons' et développement durable », Revue African Journal and land Policy and Geospatial Sciences, Vol. 4 N° 5 : Special Issue, November 2021.
- Mouna OULKHIR, « LA GOUVERNANCE DU FONCIER AGRICOLE AU MAROC : DEFIS ET PERSPECTIVES », Revue Economie et Société Volume 2 N°4 Octobre/décembre 2023.
- Nadia ZEKHNINI, « CAPITAL HUMAIN ET ATTRACTIVITE TERRITORIALE AU MAROC - CAS DE LA REGION DE BENI-MELLAL – KHENIFRA », Revue Economie et Société N°2 Juillet 2022.

Ouvrages :

- Post-2020 Biodiversity Framework - EU Support Project. 2024. Analyse du cadre institutionnel, stratégique et des enjeux environnementaux et de biodiversité du secteur agricole au Maroc.
- Mohamed WAKRIM, « L'agriculture marocaine d'hier et d'aujourd'hui ».
- Driss GUERRAOUI, « Agriculture et développement au Maroc », Edition Publisud 1986.
- EL KHYARI Thami, Agriculture au Maroc, Editions Okad 1987.
- Emad BOUYZILLAN, Abdellatif LAGNI, Ayoub YAZINI, Abdellah ELOUIAZZANI, Mohamed BARRA et Mohamed El GHACHI, « Contribution de la télédétection et SIG à l'étude de l'évolution de la retenue du barrage Hassan 1 dans le contexte des changements climatiques (Haut Atlas Central, Maroc) », Les ressources naturelles dans la région de Béni Mellal-Khénifra évaluation, gestion et valorisation, Edition 2024, ISBN : 978-9920-691-11-6.

Thèse

- FINIGUE Abdelouahed, «LES RESSOURCES EN EAU DANS LE DIR DE L'ATLAS DE BÉNI MELLAL : PROBLÈMES DE GESTION ET DÉVELOPPEMENT LOCAL », Université Caddi Ayyad / Université d'Angers 2017.

Rapports :

- Haut-Commissariat au Plan - Direction régionale Béni Mellal-Khénifra, MONOGRAPHIE REGIONALE BENI MELLAL-KHENIFRA, 2017
- Programme d'appui à sa nouvelle stratégie agricole nationale «Génération Green 2020-2030 », intitulé « Revitalisation des Territoires Ruraux marocains par l'Emploi et l'Entreprenariat dans le secteur agricole et para-agricole (TREEA) » Le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts 2021.

Source en ligne :

- Agropôle de Béni Mellal: une plateforme majeure de la transition agroalimentaire, Site : <https://www.agrimaroc.ma/agropole-de-beni-mellal-permettra-dynamiser-region/>
- Agence pour le développement agricole, <https://www.ada.gov.ma/fr/documents-a-telecharge>